

Внешняя политика Союзного государства: латино-карибский вектор российско-белорусской интеграции

Чмырева В. А.

Институт экономики Российской академии наук, Москва, Российская Федерация
e-mail: vera1305@mail.ru

РЕФЕРАТ

Исследование направлено на изучение внешней политики Союзного государства на латино-карибском направлении в новых геополитических условиях и ее роли в формирующейся архитектуре мировой экономики и геополитики. Определен механизм реализации внешней политики Союзного государства на латино-карибском направлении. Показано, что внешний контур российско-белорусской интеграции не является суммой внешних политик государств-участников, однако реализуется в рамках их договорно-правового поля: в проведении согласованной внешней политики стороны сохраняют гибкий подход и не ограничиваются рамками внешнеполитических институтов Союза. Представлены основные направления проектного сотрудничества России и Беларуси с государствами Латино-Карибского региона и определены приоритеты взаимодействия.

Цель. Определить значимость и потенциал латино-карибского направления во внешнем контуре Союзного государства в актуальных условиях экономической турбулентности и геополитической эскалации.

Задачи. Определить механизм реализации внешней политики Союзного государства на латино-карибском направлении, выявить основные направления сотрудничества, проанализировать актуальные тренды и факторы влияния, определить перспективы взаимодействия.

Методология. Автор использует сочетание общенаучных теоретических и специальных методов; особое значение имеют метод сравнительного анализа и логический метод. При работе с нормативно-законодательными источниками использованы методы анализа правовых документов (нормативный метод).

Результаты. Потенциал отношений между Союзным государством и странами Латино-Карибской Америки не реализован в полной мере, однако в настоящее время происходит форсированная диверсификация сотрудничества между странами и расширение сфер взаимодействия на основе экономической целесообразности и политической мотивированности.

Выводы. В актуальных условиях мировой политико-экономической турбулентности латино-карибское направление союзной внешней политики является важным звеном в выстраивании эффективного международного сотрудничества и освоении новых трансрегиональных логистических маршрутов.

Ключевые слова: Союзное государство, Россия, Беларусь, Латино-Карибская Америка, интеграция

Для цитирования: Чмырева В. А. Внешняя политика Союзного государства: латино-карибский вектор российско-белорусской интеграции // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 3. С. 165–174.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-03-165-174>. EDN: XICQRW

Foreign Policy of the Union State: Latin-Caribbean Direction of the Russia-Belarus Integration

Vera A. Chmyreva

Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
e-mail: vera1305@mail.ru

ABSTRACT

The research is aimed at studying the Union State foreign policy in the Latin-Caribbean direction in new geopolitical conditions and its role in the emerging architecture of world economy and geopolitics. The mechanism for implementing the Union State foreign policy has been determined. It is shown that the external contour of the Russia-Belarus integration is not the sum of foreign policies, but is being implemented within the framework of their legal framework: pursuing a coordinated foreign policy, the parties maintain a flexible approach and are not limited by the framework of the foreign policy institutions of the Union. The author presents basic areas of project cooperation between Russia, Belarus and the states of the Latin-Caribbean region establishing priorities of cooperation.

Aim. To appraise the significance and potential of Latin-Caribbean direction in the Union State foreign policy in the current conditions of economic turbulence and geopolitical escalation.

Tasks. To identify the main areas of cooperation, to analyze current trends and influencing factors, and to determine the prospects for interaction.

Methods. A combination of general scientific theoretical and special methods is used. The method of comparative analysis and the logical method are of prime importance. When working with regulatory and legislative sources, the normative method is used.

Results. The potential of cooperation between the Union State and the countries of Latin-Caribbean America has not been fully realized, however, an accelerated diversification of partnership between the countries is being practiced as well as an expansion of areas of interaction based on economic feasibility and political motivation.

Conclusions. Under current conditions of global political and economic turbulence, the Latin-Caribbean direction of the Union's foreign policy is an important part in building effective international cooperation and developing new trans-regional logistics routes.

Keywords: The Union State, Russia, Belarus, Latin-Caribbean America, integration

For citation: Chmyreva V. A. Foreign Policy of the Union State: Latin-Caribbean Direction of the Russia-Belarus Integration // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 3. P. 165–174. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-03-165-174>. EDN: XICQRW

Введение

В условиях мировой экономической турбулентности и геополитической эскалации, на фоне перманентно усложняющихся отношений между ключевыми субъектами международного политического процесса Союзное государство (СГ) Беларуси и России претендует на роль одного из ключевых полюсов мировой политики и ядра евразийской экономической интеграции в формирующейся международной политико-экономической архитектуре. Выделяя решение экономических и социальных задач в качестве приоритета союзной интеграции, наряду с взаимодействием в рамках «двойки», стороны выступают за углубление многостороннего партнерства и активизируют сотрудничество во внешнеполитической сфере. Латино-Карибская Америка (ЛКА) — это направление, в котором позиции России (РФ) и Беларуси (РБ) если не едины, то очень близки: в настоящее время стороны готовы к продвижению и реализации взаимовыгодных инициатив и проектов в ЛКА, и взаимодействие с государствами региона становится самоценным направлением «согласованной внешней политики»¹ Союза.

Внешняя политика Союзного государства

Внешняя политика Союзного государства реализуется на основе развитой нормативно-правовой базы и институциональной системы регулирования внешнеполитической деятельности Союза.

¹ Договор о создании Союзного государства [Электронный ресурс]. URL: <https://eaeu.economy.gov.ru/static/media/AgreementUS.3438421a.pdf> (дата обращения: 11.06.2024).

В 2024 г. исполняется 25 лет со дня подписания Договора о создании СГ (1999 г.): в этом основополагающем документе союзного строительства обозначены основные ценности интеграции, интерпретация которых составляет основу внешнеполитических ориентиров СГ. В Договоре определены ключевые акторы внешнеполитического процесса Союза: Высший Государственный Совет (ВГС), Парламент и Совет Министров СГ¹. Утверждена обновленная Программа согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании СГ, которая была впервые принята на трехлетний период (2024–2026 гг.) с целью синхронизации с двусторонними интеграционными программами².

Основные направления интеграции отражены в положениях Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, которые призваны сблизить позиции и нормативно-правовую базу сторон с целью развития совместного экономического потенциала, создания объединенной транспортной и энергетической системы, формирования объединенных рынков нефти и нефтепродуктов, общего информационного пространства; формирования единого научно-технологического пространства и наращивания научно-технического сотрудничества³. Признавая необходимость «предметно заняться стратегическим планированием», ведется работа по подготовке Концепции безопасности СГ, в которой «будут сформулированы основные задачи взаимодействия в условиях растущей напряженности на внешних границах и развязанной против Беларуси и России санкционной и информационной войн»⁴.

Координация союзной внешнеполитической повестки осуществляется также на базе государственных министерств и ведомств. В ходе очередного совместного заседания коллегий МИД РФ и РБ 15.12.2023 стороны констатировали стратегический характер двусторонних отношений и активизацию белорусско-российского взаимодействия, в том числе в форматах других интеграционных объединений (ЕАЭС, СНГ и ОДКБ); особое внимание уделили вопросам координации сотрудничества в ЛКА и заявили о готовности к согласованию и реализации конкретных проектов в регионе⁵.

Латино-карибский вектор актуальной внешней политики СГ следует рассматривать с точки зрения конструктивного сотрудничества на основе концепции полицентризма и принципа прагматизма⁶, учитывая, что союзная политика вписана в более широкий контекст международной деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что выводит межгосударственные отношения на новый уровень в рамках сотрудничества двух макрорегионов (ЕАЭС — ЛКА). Заметим, что с позиции

¹ Председатель ВГС, один из глав государств-участников, ведет международные переговоры и подписывает от имени СГ международные договоры, представляет СГ в отношениях с иностранными государствами и международными организациями. Парламент СГ заключает Соглашения о сотрудничестве с парламентами и парламентскими организациями государств, не входящих в СГ, и рассматривает предложения по вопросам присоединения к СГ третьих государств. Совет Министров (СМ) СГ, в состав которого входят Председатель СМ, главы правительств, министры иностранных дел, экономики и финансов государств-участников, руководители основных отраслевых и функциональных органов управления СГ, способствует проведению согласованной политики государств-участников в международных делах, в сфере обороны и безопасности; по поручению ВГС и в пределах предоставленных полномочий проводит переговоры и подписывает международные договоры от имени СГ. См.: Договор о создании Союзного государства [Электронный ресурс]. URL: <https://eaeu.economy.gov.ru/static/media/AgreementUS.3438421a.pdf> (дата обращения: 11.06.2024).

² Постановление от 29 января 2024 г. № 1 «О выполнении Программы согласованных действий в области внешней политики на 2022–2023 гг. и Программе согласованных действий в области внешней политики на 2024–2026 гг.» [Электронный ресурс]. URL: <https://soyuz.by/projects/dekrety-vysshego-gosudarstvennogo-soveta-soyuznogo-gosudarstva/postanovlenie-ot-29-yanvarya-2024-g-1-o-vypolnenii-programmy-soglasovannyh-deystviy-v-oblasti-vneshney-politiki-na-2022-2023-gg-i-programme-soglasovannyh-deystviy-v-oblasti-vneshney-politiki-na-2024-2026-gg> (дата обращения: 11.06.2024).

³ Декрет от 29 января 2024 г. № 2 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы» [Электронный ресурс]. URL: <https://soyuz.by/projects/dekrety-vysshego-gosudarstvennogo-soveta-soyuznogo-gosudarstva/dekret-ot-29-yanvarya-2024-g-2-ob-osnovnyh-napravleniyah-realizacii-polozheniy-dogovora-o-sozdanii-soyuznogo-gosudarstva-na-2024-2026-gody> (дата обращения: 11.06.2024).

⁴ Заседание Высшего государственного совета Союзного государства [Электронный ресурс]. URL: <https://president.gov.by/ru/events/zasedanie-vysshego-gosudarstvennogo-soveta-soyuznogo-gosudarstva> (дата обращения: 11.06.2024).

⁵ Стенограмма подхода к прессе по итогам совместного заседания коллегии МИД Беларуси и коллегии МИД России 15.12.2023 [Электронный ресурс]. URL: https://mfa.gov.by/press/news_mfa/f34e9d7762890101.html (дата обращения: 11.06.2024).

⁶ В соответствии с Военной доктриной СГ (действует с 2001 г., обновлена в 2021 г.), актуальный миропорядок — «полицентричная международная система отношений», при этом военно-политическая обстановка, складывающаяся вокруг Союзного государства, характеризуется «возрастанием негативных процессов в сфере глобальной и региональной безопасности, обусловленных как геополитическим соперничеством между ведущими мировыми державами, так и столкновением интересов отдельных государств (коалиций государств)». См.: Военная доктрина Союзного государства [Электронный ресурс]. URL: <https://xn--c1angbbdpxn--p1ai/docs/item/237511/> (дата обращения: 11.06.2024).

интересов латиноамериканских партнеров ЕАЭС — интеграционный проект, продвигаемый Россией, «направленный на укрепление экономического блока, который сможет выступить связующим звеном между Европейским союзом и Китаем» [5, с. 185]. Подобное видение определяет значимость СГ (и ЕАЭС) для ЛКА не только с точки зрения многосторонних политических и торгово-экономических отношений, но и в свете трансатлантического транзита и потенциала сотрудничества со странами Востока и Глобального Юга, что в конечном итоге является одним из ключевых факторов актуального взаимодействия.

Латино-карибский вектор внешней политики СГ

Латино-карибский вектор внешней политики СГ активизируется на основе накопленного потенциала в развитии национальных экономик РФ и РБ. Богатый опыт двустороннего сотрудничества с государствами ЛКА, отсутствие геополитической конкуренции и общее видение процессов общемирового развития также определяют возможности многовекторного присутствия СГ в регионе. Все это открывает «окно» новых возможностей в части научно-технологического развития государств и является важным звеном в процессе диверсификации внешних отношений и интеграции в мировые торгово-хозяйственные связи. Заметим, что из государств ЕАЭС только РФ и РБ наладили наиболее продуктивные отношения с государствами ЛКА (многие из которых приобретают статус стратегических партнерств) и «наметили совместные шаги по продвижению взаимовыгодных инициатив»¹ в регионе.

Государства — участники СГ поддерживают дипломатические отношения со всеми странами ЛКА. Ключевыми внешнеторговыми партнерами РФ и РБ являются Бразилия, Венесуэла, Мексика, Аргентина, Эквадор; высокий уровень политических отношений поддерживается с Республикой Куба, активизируется взаимодействие с Никарагуа². Стороны заявляют о стремлении наращивать отношения с приоритетными партнерами; укреплять дружбу и многоплановое сотрудничество с государствами ЛКА «с учетом степени их самостоятельности и конструктивности проводимой ими политики...»³, а также в рамках сотрудничества с региональными интеграционными объединениями — Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), Боливарианским альянсом для народов Америки (АЛБА) и др.

Одновременно с активизацией многостороннего взаимодействия на полях международных организаций — ООН, «Большая двадцатка» (G20) и др. — местом для расширения сотрудничества между странами становятся форумы, которые в настоящее время реализуются в формате «РФ — ЛКА», «РБ — ЛКА» при активной роли РФ⁴. В 2023 г. была запущена международная парламентская конференция «Россия — Латинская Америка», призванная укрепить взаимодействие между законодательными органами РФ и государств ЛКА, в ходе которой стороны констатировали положительную динамику развития товарооборота между странами (около 20 млрд долл. США⁵).

В Деловом и культурном комплексе Посольства РБ в РФ состоялся Белорусско-Латиноамериканский форум, организованный Министерством иностранных дел РБ совместно с белорусскими госорганами и деловыми кругами, в котором приняли участие послы, руководители дипмиссий и дипломаты Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, Доминиканы, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Никарагуа, Панама, Парагвая, Уругвая, Чили, Эквадора и Эль-Сальвадора. Белорусская

¹ Беларусь и Россия наметили совместные шаги по продвижению инициатив в Латинской Америке [Электронный ресурс]. URL: <https://belta.by/politics/view/belarus-i-rossija-nametili-sovmestnye-shagi-po-prodvizheniju-initsiativ-v-latinskoj-ameriki-610308-2024/> (дата обращения: 11.06.2024).

² Несмотря на то, что политические отношения и военно-техническое сотрудничество с этими странами существенно превышают уровень торгово-экономических отношений, в настоящее время стороны активно развивают совместные проекты в области биофармацевтической промышленности, транспорта, сельского хозяйства и др.

³ Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 31.03.2023) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/?lang=ru> (дата обращения: 11.06.2024).

⁴ «... активно используется потенциал белорусского дипломатического представительства в г. Москве, где находятся посольства большинства стран данного региона». См.: Беларусь и страны Латинской Америки [Электронный ресурс]. URL: https://mfa.gov.by/bilateral/america/latin_america/ (дата обращения: 11.06.2024).

⁵ Парламентские связи открывают дорогу развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества России и Латинской Америки [Электронный ресурс]. URL: <http://duma.gov.ru/news/57967/> (дата обращения: 11.06.2024).

сторона презентовала опыт развития электротранспорта, внедрения биотехнологий в сельском хозяйстве, продвижения услуг в области информационных технологий (цифровая медицина и образование) и проявила готовность выхода на рынки потенциальных покупателей данной продукции¹.

Ключевой экономической партнер РФ в ЛКА — Бразилия — страна, не приверженная западной геополитике и санкционным рестрикциям. По словам Посла Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна, санкционные ограничения Запада создали заметные сложности в части оплаты, страхования и логистики, однако сторонам удалось преодолеть эти ограничения и двусторонняя торговля «достигла рекордного уровня»². (По данным бразильской статистики, в 2022 г. российско-бразильский товарооборот составил 10,6 млрд долл.; основная статья российского экспорта — удобрения и дизельное топливо³. РФ также стала вторым по объемам поставщиком пшеницы в Бразилию (после Аргентины.) «Мы можем предоставить России много оборудования и техники, которые раньше импортировались, например, из европейских стран или из США. Мы могли бы повысить уровень сотрудничества между странами в этой области и не ограничиваться сельским хозяйством...», — заявил посол⁴.

Бразилия также является основным торговым партнером РБ: в 2021 г. объем двухсторонней торговли составил 782,9 млн долл. США (темп роста 108,9%); основные статьи белорусского экспорта — это товары нефтехимического комплекса и продукция Белорусского металлургического завода; среди ключевых товарных позиций импорта — пассажирские самолеты «Эмбраер», кофе, арахис, лекарственные средства и пр.⁵

Несмотря на то, что во внешней торговле СГ с третьими странами по-прежнему доминируют минеральные продукты, стороны планомерно движутся к поиску синергии в развитии наукоемких отраслей экономики и активизации сотрудничества в условиях санкционных ограничений (см. табл., с. 170). При этом уровень инвестиционного сотрудничества РФ и РБ с государствами ЛКА остается низким. Даже в Бразилии доля РФ в сравнении с международными партнерами незначительна [2] и, по некоторым оценкам, «настоящие» российские ПИИ в Латино-Карибской Америке едва превышают 1% всех российских прямых капиталовложений за рубежом [3]. Присутствие на латиноамериканском рынке российских ТНК («Роснефть», «Ростех», «Лукойл», «Газпром» и др.) также выглядит достаточно скромным, как и уровень торгово-экономических отношений между странами.

Таким образом, ни СГ, ни ЕАЭС не являются приоритетными партнерами ЛКА с точки зрения внешнеэкономических связей, и доля РФ и РБ в общем объеме внешней торговли ЛКА остается незначительной. При этом активизация российско-белорусского присутствия в регионе в настоящее время не вызывает сомнений, а реализуемые проекты заслуживают внимания с целью формирования актуального вектора роста взаимосотрудничества между странами.

Совместные проекты СГ с государствами ЛКА

Совместные проекты реализуются по ряду направлений: инновационные сферы (биотехнологии, биофармацевтика, информационные (компьютерные) технологии и пр.), энергетика, транспорт, инфраструктура (модернизация и строительство транспортной и промышленной инфраструктуры, поставки транспортных средств и пр.), сырьевой сектор. (Сотрудничество в военно-технической области, требующее отдельного внимания и контекста исследования, остается за рамками настоящего обзора.) При этом несмотря на то, что основная статья дохода СГ по-прежнему основана преимущественно на сырьевых секторах экономики, положительная динамика развития инновационных направлений сотрудничества не вызывает сомнений.

¹ О втором Белорусско-Латиноамериканском форуме [Электронный ресурс]. URL: <https://russia.mfa.gov.by/ru/embassy/news/b201f20cf3eb4304.html> (дата обращения: 11.06.2024).

² Посол Бразилии — РБК: «Как вы знаете, мы не следуем санкционному режиму» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/politics/04/12/2023/6565e5169a79470a65e6f216> (дата обращения: 11.06.2024).

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Торгово-экономические отношения [Электронный ресурс]. URL: <https://brazil.mfa.gov.by/ru/exportby/tev/> (дата обращения: 11.06.2024).

В этом контексте целесообразно обратить внимание на отдельные направления сотрудничества РФ и РБ с партнерами из ЛКА, которые реализуются в настоящее время в формате двусторонних и многосторонних проектов. Примечательно, что, помимо ключевых внешнеторговых партнеров, развиваются перспективные проекты с Боливией, Перу, Кубой и др. (см. табл.).

Таблица

Обзор актуальных двусторонних и союзных проектов с государствами ЛКА
Table. Overview of relevant bilateral and allied projects with Latin-Caribbean States

ЛКА	РФ	РБ
	СГ	
Бразилия	<p>Участие («Газпром нефть») в строительстве трансконтинентальной автомагистрали Vi-Oceanic Corridor (использование инновационного российского битума (ПБВ) на участке автомобильной трассы в Бразилии и Парагвае, 2020 г.).</p> <p>Сотрудничество научно-технического центра «Газпром нефти» и компании IBM Research Brazil с целью оптимизации процессов обработки и анализа геолого-геофизической информации на базе передовых технологий и искусственного интеллекта.</p> <p>Контракт на поставку услуг по обогащению урана; поставки изотопов для ядерной медицины; поставки промышленных изотопов — изотопы цинка, лития («Росатом», на основе сырья из РФ, 2022–2023 гг.).</p> <p>Локализация производства и увеличение мощностей по производству удобрений (в 2024 г. компания «ЕвроХим» ввела в эксплуатацию новое предприятие по производству фосфорных удобрений; компании также принадлежат два крупных предприятия дистрибуции).</p> <p>Сотрудничество в области биотехнологий и фармацевтики (поставки и локализация российских фармацевтических препаратов и технологий (инсулинов, вакцин и пр.), поставки российского медицинского оборудования).</p> <p>Сотрудничество в области информационной безопасности и цифровой инфраструктуры (присутствие российских компаний Kaspersky Lab, SearchInform, Softline и др. на бразильском рынке).</p> <p>Бразилия возобновила и нарастила закупки нефти из РФ (2023 г.)</p>	<p>Промышленная кооперация для совместного производства: достигнуты договоренности о строительстве заводов по сборке белорусских тракторов Минского тракторного завода (МТЗ) (2023 г.).</p> <p>Переговоры о возобновлении поставок белорусских калийных удобрений («Беларуськалий»).</p> <p>Авиакомпания «Белавиа» приобретает самолеты Embraer производства Бразилии</p>
	<p>Запуск программы по стимулированию академического и научно-технологического трехстороннего сотрудничества по инициативе посольства Бразилии в Москве (участие 75 научных, исследовательских и образовательных организаций). Сотрудничество осуществляется под эгидой Рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций, координируемой Российским центром научной информации</p>	
Мексика	<p>Расширение сотрудничества в области разработки нефтяных месторождений и геологоразведочных работ; открытие трейдингового подразделения «Лукойла» (Litasco) — новый рынок для российских нефтепродуктов.</p> <p>Расширение экспорта российских удобрений (проект создания совместного предприятия по производству органических удобрений, средств защиты растений и микробиологических препаратов для животных).</p> <p>Сотрудничество в сфере ядерной энергетики (ядерные методы в медицине, экологии, информационные и квантовые технологии и пр.).</p> <p>Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в мирных целях (ратифицировано в 2022 г.); проработка проекта соглашения о размещении российской станции автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).</p> <p>Активизация сотрудничества в области фармацевтики и биотехнологий (расфасовка российской вакцины от коронавируса «Спутник V»; регистрации и поставки российских препаратов и др.)</p>	<p>Проекты возобновления поставок калийных удобрений (через порты РФ)</p>
	<p>Меморандум между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях (совместные проекты в сфере ядерной медицины, цифровизации, экологии и пр.) — предпосылки совместного продвижения в ЛКА</p>	
Венесуэла	<p>Активизация сотрудничества на фоне подписания Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве (2023 г.).</p> <p>Сотрудничество в области спутниковой навигации: «Роскосмос» заключил контракт с Боливарианским агентством по космической деятельности о размещении в Венесуэле наземной станции российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (2022 г.).</p> <p>Расширение проектов в нефтегазовой сфере («Росзарубежнефть»).</p>	<p>Поручение Президента РБ провести ревизию совместных проектов, обновить дорожную карту сотрудничества (2023 г.).</p> <p>Проекты возобновления совместных сборочных производств белорусской техники (тракторов и грузовой техники — «МАЗ-БЕН» и «ВенеМинск Тракторес»).</p>

Продолжение табл.

ЛКА	РФ	РБ
	СГ	
	<p>«Росгеология» и государственная нефтегазовая компания PDVSA (Petróleos de Venezuela) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере технического консультирования, профессионального обучения и проведения геолого-геофизических исследований нефтегазовых месторождений (2023 г.).</p> <p>Расширение сотрудничества в области поставок газотурбинных агрегатов и реконструкции объектов энергетического обеспечения месторождений и транспортировки природного газа (2023 г.).</p> <p>Расширение экспортной линейки фармацевтической продукции российских предприятий («Биокад», «Герофарм» и др.) и локализация российского производства за рубежом. Экспорт в страны ЛКА.</p> <p>Расширение работы российско-венесуэльского центра по изучению и профилактике инфекционных болезней, созданного в 2022 г.</p> <p>Расширение сотрудничества в области морского транспорта (проработка проекта создания совместной судоходной компании и организации регулярных морских перевозок (проект прямого транспортного коридора из портов Санкт-Петербурга и Новороссийска до порта Пуэрто-Кабельо).</p> <p>Расширение сотрудничества в области туризма и образования</p> <p>Обсуждение совместных нефтяных проектов</p>	<p>Проект строительства мультибрендового Центра по продаже и обслуживанию белорусской техники (2023 г.).</p> <p>Поставки белорусской сельскохозяйственной, автомобильной и пассажирской техники.</p> <p>Сотрудничество в области нефтехимии и поставок удобрений.</p> <p>Активизация взаимодействия в сфере авиаперевозок и транспортировки грузов морским путем: проект межправительственного соглашения о воздушном сообщении (2024 г.).</p> <p>Укрепление сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, науки и технологий; взаимодействие в области туризма</p>
Аргентина	<p>Открытие «Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки» (CICRAL, 2024 г.).</p> <p>Возобновление деятельности и реорганизация Совета предпринимателей Аргентина — Россия (2022 г.). Разработка совместных проектов (2023 г.): производство в Аргентине автомобилей и автобусов российской марки «КамАЗ», проекты в области минеральных удобрений, лития, санитарного контроля мясной и пищевой продукции; производство инсулина</p>	<p>Проекты расширения сотрудничества в части поставок белорусской сельскохозяйственной, автомобильной и пассажирской техники и создания сборочных производств белорусской техники в широком ассортименте</p>
Эквадор	<p>Реализация строительства гидроэнергетического комплекса (ГЭС «Тоачи Пилатон») российской компанией АО «Тяжмаш» (с 2010 г., завершение строительства первой очереди).</p> <p>Поставки нефтепродуктов из Эквадора: РФ возобновила закупки топлива (мазут для кораблей, 2023 г.).</p> <p>Проекты двустороннего взаимодействия в сфере поиска и разведки углеводородов на территории Эквадора; предложение Эквадора об альянсе «Газпрома» с национальной нефтегазовой компанией Petroamazonas (тендер на разработку месторождения природного газа в Гуаякильском заливе, 2023 г.).</p> <p>Экспорт бананов в РФ (более 1 млрд долл. в год)</p>	<p>Расширение присутствия «Белоруснефти» (дочернее предприятие АО «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл», с 2013 г.): оптимизация производства, развитие инфраструктуры, геологоразведка, бурение и ремонт скважин.</p> <p>Построена наземная инфраструктура для полного цикла добычи, подготовки и сдачи через коммерческий узел учета добытого углеводорода. Пробурено 12 скважин на месторождении (2023 г.).</p> <p>Разработка совместных проектов в области механизации сельского хозяйства, развития инфраструктуры, информационных технологий</p>
Боливия	<p>Развитие совместных проектов в сфере энергетики и углеводородов.</p> <p>Рамочное соглашение между «Ураниум Уан Груп» («Росатом») и боливийской госкомпанией Yacimientos de Lítio Bolivianos (YLB) о строительстве промышленного комплекса по добыче и производству лития (2023 г.).</p> <p>Проект «Росатома» по строительству Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) (возможности для применения атомных технологий в сфере здравоохранения и сельского хозяйства). Выпуск фармацевтических препаратов на объектах ЦЯИТ (планы экспорта в ЛКА).</p> <p>Разработка проектов «Газпрома» (в рамках Соглашения с боливийской государственной нефтегазовой компанией Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)) в области геологоразведки, добычи газа и транспортировки углеводородов в Боливии; развитие газовой и нефтяной транспортной инфраструктуры страны; научно-техническое сотрудничество (2023 г.)</p>	<p>Поставки белорусской сельскохозяйственной, автомобильной и пассажирской техники.</p> <p>Предложение подключиться к обсуждению проекта создания сборочного производства белорусской техники (в рамках расширения аргентинского проекта; озвучено в ходе встречи Посла РБ в РФ и Посла Боливии в РФ в Москве, 2022 г.)</p>
Перу	<p>Экспорт российских технологий по утилизации отходов (высокотехнологичное термическое оборудование для безопасной утилизации медицинских отходов компании «Эко-Спектрум»).</p> <p>Поставки ПБВ «Газпром нефти» (2020 г.)</p> <p>Совместные космические исследования (разработка и вывод на орбиту наноспутников, в т. ч. с возможностью прогнозирования землетрясений).</p> <p>Проекты сотрудничества в области образования (переговоры между представителями Центра международных связей военного атташата Республики Перу в РФ и по совместительству в РБ на базе Центра международных связей (2024 г.)</p>	<p>Проекты поставок белорусской техники на рынок Перу (тракторы «МТЗ», комбайны «Полесье», автобусы и самосвалы «МАЗ» и др.)</p>

ЛКА	РФ	РБ
	СГ	
Колумбия	С 2022 г. восстановление двусторонних проектов (приход к власти президента Густаво Петро). Развитие совместных образовательных проектов и научных исследований (между Всероссийской академией внешней торговли и Политехническим университетом Гранколумбьяно; российско-колумбийский проект «Коррида» по обмену технологиями и инновациями и др.). Проработка расширения исследований в нефтегазовой и угольной сферах, электроэнергетике	Проекты развития сотрудничества в сфере пищевой промышленности. Проекты продвижения белорусской техники на колумбийский рынок
Куба	Сотрудничество в области энергетики: поставки минеральных ресурсов на Кубу; внедрение методов увеличения нефтеотдачи на кубинских месторождениях с участием российских компаний (ПАО НК «Роснефть», АО «Зарубежнефть»). Реализация программ модернизации кубинского ТЭК и промышленных предприятий по производству металлургической, никелевой продукции, минеральных удобрений (модернизация металлургического завода «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти»). Обсуждение проекта строительства энергоблоков на кубинских ТЭС. Планы создания российско-кубинского биофармацевтического кластера (Меморандум о взаимопонимании подписали Сеченовский университет и кубинский госхолдинг «БиоКубаФарма»). Расширение присутствия российских предприятий в особой зоне развития «Мариэль» (ОЗРМ)	Поставки белорусской сельскохозяйственной, автомобильной и пассажирской техники. Зарегистрирована вакцина кубинского производства «Соберана Плюс» (первая кубинская вакцина против COVID-19, зарегистрированная на европейском пространстве (2022 г.)). Проекты развития совместного фармацевтического производства и расширения научного сотрудничества. Минский автомобильный завод проявил интерес к налаживанию сотрудничества с ОЗРМ и организации производства на Кубе
	Соглашение о создании многонационального альянса для достижения суверенитета в краткосрочной перспективе в области разработки вакцин и лекарств (группа предприятий биотехнологической и фармацевтической промышленности Кубы, АО «Активный компонент» из РФ и «Белфармпром» из РБ). Проработка инициативы об открытии промышленного парка ЕАЭС в ОЗРМ	

Источник: составлено автором на основе отрывков данных

Представленный обзор наглядно демонстрирует, что многосторонние программы, реализация которых активизируется в настоящее время, являются эффективным механизмом не только углубления внутренней интеграции СГ, но и развития трансграничного сотрудничества и укрепления многосторонних экономических связей между государствами. Анализируя специфику сотрудничества РФ и РБ с государствами ЛКА, можно выделить основные направления сотрудничества: это минеральные продукты, ядерная энергетика и инновационные сферы (биотехнологии, фармацевтика и др.).

Данные направления исторически были ключевыми сферами промышленного и научно-технологического развития России и Беларуси. Объединение усилий в целях совместного участия РФ и РБ в реализации крупных транснациональных проектов, предусматривающих привлечение к указанным проектам стран ЕАЭС и ЛКА, существенно повысят конкурентный потенциал наших стран в экономике ЛКА. Однако в обозримом будущем, в условиях сохранения санкций, ограничивающих эффективность логистических процессов и создающих операционные и финансовые сложности, ожидать серьезного роста торговых потоков между странами преждевременно: впечатляющий рост торгово-экономических отношений с ключевыми партнерами стартовал с крайне низких позиций, а инвестиционное присутствие РФ и РБ в регионе остается неконкурентоспособным в сравнении с показателями международных партнеров (КНР, США, ЕС). При этом сохраняющийся нереализованный в полной мере потенциал сотрудничества СГ с ЛКА определяет хорошие перспективы для развития и роста проектного сотрудничества, в том числе инвестиционного, в части создания совместных предприятий и сборочных производств, научно-исследовательских центров и пр.

Заключение

Проектное взаимодействие в перспективе определит характер внешнеэкономической и политической практики СГ на латино-карибском направлении и будет способствовать повышению эффективности национальных экономик на основе кооперации. «Осознанию этого, как ни странно, помогли западные санкции,

которые оказывают влияние на ход всех упомянутых проектов регионализации» [1, с. 18]. Санкционная политика в отношении РФ и РБ значительно ускорила процесс сближения наших стран, придав мультипликативный эффект взаимосотрудничеству в экономической, социальной и политической сферах. Следует ожидать, что в условиях сохранения санкционного режима произойдет форсированная диверсификация сотрудничества СГ со странами ЛКА и расширение сфер взаимодействия. Яркий пример — потенциал ОЗРМ в преодолении логистических сложностей, препятствующих выстраиванию эффективного экономического сотрудничества РФ и РБ с ЛКА, и создании новых трансрегиональных маршрутов.

Для стран ЛКА появляются дополнительные экономические стимулы в результате разворота РФ и РБ к региону: Россия — это крупный рынок сбыта товаров, внушительный ресурсный потенциал углеводородов, потенциально объединенный транспортно-логистический центр Евразии, с перспективой создания широкой сети участников. «Сейчас доля стран Латинской Америки в товарообороте ЕАЭС — всего 3%, хотя потенциал сотрудничества огромный. Несмотря на географические расстояния, мы можем ставить задачу увеличения торговли»¹, — заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии С. Глазьев. Москва демонстрирует заинтересованность в том, чтобы «экономическое сотрудничество подтягивалось до уровня политической координации и тесного, доверительного политического диалога»² и подтверждает намерения планомерным развитием конкретных проектов и инициатив.

Литература

1. *Вардомский Л. Б.* Новые тренды регионализации международных экономических отношений на евразийском пространстве // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы : сборник научных статей: в двух томах. Т. 2 / Национальная академия наук Беларуси; Институт экономики НАН Беларуси. Минск : Право и экономика, 2023. С. 17–22. EDN: VEBXBP
2. *Кузнецов А. В.* Прямые инвестиции из России в страны Латинской Америки // Актуальные проблемы Европы. 2022. № 3. С. 254–269. EDN: HQTNPZ. DOI: 10.312249/ape/2022.03.11
3. Россия и Латинская Америка: взаимодействие в контексте меняющегося миропорядка : коллективная монография / под ред. А. В. Кузнецова, П. П. Яковлева. М. : ИНИОН РАН, 2022. 133 с. ISBN: 978-5-248-01054-7. EDN: HZUAYC. DOI: 10.31249/B978-5-248-01054-7.2022.00.00
4. *Хейфец В. Л.* Место Латинской Америки в многополярном мире: взгляды и подходы российских ученых // Латинская Америка. 2021. № 5. С. 50–68. EDN: GVTWAG. DOI: 10.31857/S0044748X0014504-3
5. *Чмырева В. А.* ЕАЭС — Куба: институционализация взаимодействия и потенциал современного сотрудничества // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. № 2. С. 181–190. EDN: CHCODA. DOI: 10.22394/2073-2929-2023-02-181-190

Об авторе:

Чмырева Вера Александровна, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт экономики Российской академии наук, кандидат исторических наук (Москва, Российская Федерация);
e-mail: vera1305@mail.ru

References

1. *Vardomskiy L. B.* New Trends in the Regionalization of International Economic Relations in the Eurasian Space // Strategy for the Development of the Belarusian Economy: Challenges, Tools for Implementation

¹ ЕЭФ-2023: ЕАЭС и Латинская Америка обозначили новые приоритеты сотрудничества [Электронный ресурс]. URL: <https://eec.eaeunion.org/news/eef-2023-eaes-i-latinskaya-amerika-oboznachili-novye-prioritety-sotrudnichestva/> (дата обращения: 11.06.2024).

² Вступительное слово министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова в ходе переговоров с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла И. Хилем, Каракас, 18.04.2023 [Электронный ресурс]. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1864140/ (дата обращения: 11.06.2024).

- and Prospects : collection of scientific articles. Vol. 2 / National Academy of Sciences of Belarus; Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus. Minsk : Law and Economics, 2023. P. 17–22. (In Russ.) EDN: VEBXBP
2. Kuznetsov A. V. Russian Direct Investment in Countries of Latin America // Current Problems of Europe [Aktual'nye problemy Evropy]. 2022. No. 3. P. 254–269. (In Russ.) EDN: HQTNPZ. DOI: 10.312249/ape/2022.03.11
 3. Russia and Latin America: Interaction in the Context of a Changing World Order : the collective monograph / ed. by A. V. Kuznetsov, P. P. Yakovlev. Moscow : INION, 2022. 133 p. ISBN: 978-5-248-01054-7. (In Russ.) EDN: HZUAYC. DOI: 10.31249/B978-5-248-0154-7.2022.00.00
 4. Jeifets V. L. The Place of Latin America in a Multipolar World: Views and Approaches of Russian Researchers // Latin America [Latinskaya Amerika]. 2021. № 5. P. 50–68. (In Russ.) EDN: GVTWAG. DOI: 10.31857/S0044748X0014504-3
 5. Chmyreva V. A. EAEU — Cuba: Institutionalization of Interaction and the Potential of Modern Cooperation // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics [Evraziiskaya integratsiya: ekonomika, pravo, politika]. 2023. No. 2. P. 181–190. (In Russ.) EDN: CHCODA. DOI: 10.22394/2073-2929-2023-02-181-190

About the author:

Vera A. Chmyreva, senior research scientist of the Center for Post-Soviet Studies, Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation), PhD in History;
e-mail: vera1305@mail.ru